

ISSN - 0973-1628

147

Issue - 147, Vol-XV (4), June - 2016

www.researchlink.co

Vinod Kumar

Head - Post Graduate Dept. of Hindi
Bhag Singh Khalsa College for Women,

Kala Tibba,

Abohar (Punjab) - 152116

Abohar (Punjab)

56-147

An International Registered and Referred Monthly Journal

Impact

Factor

2.782

2015

RESEARCH

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

Link

"वस्तुमिदं गणितं च यत्कर्मिणोः श्रेयसाय
तस्मिन्निवृत्तौ च यत्कर्मिणोः श्रेयसाय"

:: CIRCULATION ::

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka /
Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajasthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal

Contents - 147

■ Research Link - 147 ■ Vol - XV (4) ■ June - 2016

PUNJAB EXCLUSIVE

- ठाठी पढाट ते चेतना दा भसला
डा. रमन कुमार सरभा (42).....6
- Indian 'Culture' in Nissim Ezekiel's Poems
KIRAN KUMAR (54).....8
- Tourism Development in India
DR. ASHISH KUMAR (44).....11
- Music and Science
AMANDEEP SINGH MAKKAR (29).....14
- 'स्यागपत' : एक समीक्षात्मक अध्ययन
विनोद कुमार (56).....17
- भीष्म साहनी की कहानियों में व्यर्थ-बोध
राजिन्द्र कुमार (57).....20
- दलित विमर्श - साहित्य के संदर्भ में
डॉ.सौरभ कुमार (55 (A)).....23
- स्वतंत्रता पूर्व भारतीय चित्रपट गीतों में प्रयुक्त राष्ट्रीय चेतना
शिखा मेहरा (9).....26

GUJARAT EXCLUSIVE

- A Study of Academic Achievement of Tribal Students of
Secondary School in relation to Intelligence
TRAPTI BALA M.SHUKLA (51).....29

SCIENCE

- Planetary Science
DR. NEERAJ DUBEY (61).....32

COMPUTER SCIENCE

- Energy Synchronization Strategies for Wireless Sensor Networks
MOHAMMED BAKHTAWAR AHMED, SANDEEP GONNADE &
DEEPAK XAXA (90).....34

MILITARY SCIENCE

- Role of NGOs in Disaster Management (DM) in India
MR. VINOD PILLAI (53).....36

ENGLISH LITERATURE

- Teaching, Learning and Speaking English in India in the Present Age
DR. ANJAN KUMAR (37).....38
- The problem of Alienation in the novels of Anita Desai
DR. DHALESH KUMAR PATEL (33).....40
- Search for Identity in Jhumpa Lahiri's Interpreters of Maladies
DR. RUBY MILHOUBRA & SMT. RUCHI DUBEY (77).....42

HINDI LITERATURE

- डॉ.रामदरश मिश्र का हिन्दी समीक्षा को प्रदेय
आनंद कुमार अजनोदिया (31).....44
- श्रीमती संतोष झांडी की कविताओं में स्त्री-विमर्श के स्वर
सोनाली चक्रवर्ती (40).....47

- भोजपुरी कविता की सम्प्रेषणीयता
डॉ.अनुपम कुमार वर्मा (59).....50
- गिरीश पंकज के व्यंग्य साहित्य में दत्त आधुनिकता
डॉ.ज्योति पाण्डेय एवं कु. दुर्गा डड्डेना (46).....53
- शिवशंकर पटनायक की कहानियों में नारी-विमर्श
भवानी प्रधान एवं डॉ.कैलाश शर्मा (74).....56
- छत्तीसगढ़ में प्रचलित अन्य धार्मिक सम्प्रदाय और सतनाम पंथ
कु.अंजली जोशी एवं डॉ.अर्चना झा (90).....58
- प्रभा खेतान के उपन्यासों में स्त्री-समस्या के विविध आयाम
कु.कविता वैष्णव, डॉ.आर.के.तिवारी एवं डॉ.अनमूया अग्रवाल
(90).....61
- कवि संजीव बच्छी का रचना-संसार
श्रीमती मीनाक्षी दुबे एवं डॉ.प्रेमलता गौरे (90).....64
- धूमिल एवं लीलाधर जगुड़ी के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन
कमल (48).....66
- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंध शीर्षकों में निहित प्रतीकात्मक लालित्य
डॉ.आरती अग्रवाल (76).....68
- रामकथा में कैकेयी के यशस्वी रूप का चित्रण
डॉ.रेणु सक्सेना एवं श्रीमती संध्या पुजारी (58).....70
- हिन्दी कहानियों में स्त्रीवादी चिंतन का विकास-क्रम
ममता पाण्डे (63).....72

SOCIOLOGY

- शैक्षिक विकास योजना एवं विरहो जनजाति (छत्तीसगढ़ राज्य के
जशपुर जिले के विशेष संदर्भ में)
रंजना कुमारी एवं डॉ.निस्तार कुजूर (72).....74
- वृद्धजनों की वृद्धाश्रम में स्थिति : एक अध्ययन (रायपुर तथा विलासपुर
नगर के वृद्धाश्रम के विशेष संदर्भ में)
पुष्पा सोनी, डॉ.ललित शुक्ला एवं डॉ.एल.एस.गजपाल (47).....77
- जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक विकास (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)
ज्योति सिंह (राफिया आबिद) (52).....80

POLITICAL SCIENCE

- भारतीय नगरीय स्वशासन का ऐतिहासिक विकास एवं नगरीय समस्याओं के
समाधान हेतु 74वें संवैधानिक संशोधन के उदय की भूमिका : एक अध्ययन
डॉ.पुरुषोत्तम प्रसाद नौटियाल (35).....83
- छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधियों की भूमिका
डॉ.आर.के.पुरोहित एवं नरेन्द्र कुमार डाण्डे (27).....86
- भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का समावेश
रजनी पटेल (30).....88

HISTORY

- छत्तीसगढ़ के सामाजिक जनजागरण में सतनाम पंथ के गुरुओं एवं
राजमहंतों का योगदान
पी.डी.सोनकर (41).....90
- गुप्तकालीन समाज
मन्दीप शर्मा (70).....93

FINE ARTS

- A study of the Impressionistic style of painting through the
critical analysis of the works of Claude Monet
DR. GUNEETA CHADHA (49).....96

Since
March 2007

An International,
Registered & Referred
Monthly Journal :

Hindi Literature

Research Link - 147, Vol - XV (4), June - 2016, Page No. 17-19

ISSN - 0970-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

‘स्याणपत’ : एक समीक्षात्मक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में हरियाणवी साहित्य के कहानीकार डॉ.राजवीर सिंह के लघुकथा संग्रह ‘स्याणपत’ का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। कहानीकार ने संवेदना के अनुरूप भाषिक प्रयोग करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यह कथा-संग्रह अपनी शिल्प की सादगी के कारण अपनी निजी पहचान रखता है, किस्सागो शैली की प्रमुखता होते हुए भी कहीं-कहीं नवीन कथा-शैली का विन्यास हुआ है। हरियाणवी भाषा, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रचुर प्रयोग से ये रचनाएँ प्राणवान हो उठी हैं। संपूर्ण कथा-संग्रह में हरियाणा की मिट्टी की सौंधी महक आती है।

विनोद कुमार

‘लघु-कथा’ आधुनिक परिवेश की नैसर्गिक उपज है। वर्तमान युग की व्यस्तता में विधागत आकार की लघुता स्वभावतः वांछनीय है। प्रयत्न-लघुता मनुष्य का सनातन स्वभाव है। इसी स्वभाव के अनुरूप लघु-कथा आज के समय में एक प्रभावकारी, प्रहारकारी और धारदार विधा के रूप में पहचान बना चुकी है। जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति लघु-कथा में बड़ी तीक्ष्णता और प्रखरता के साथ होती है। समकालीन जीवन की विसंगतियों और विद्रुपताओं को संयम और सहजता से उभारने का पैना हथियार लघु-कथा ही है। आवश्यकता यह है कि लघु-कथा में नाटकीय विन्यास के माध्यम से घटना को व्यंजित किया जाए। लघु-कथा की सफलता लेखक के अभिव्यक्ति-कौशल पर आधारित होती है। लेखक जिस चिन्तन-धारा को प्रभावशाली और समृद्ध भाषा की भंगिमा में व्यक्त करता है, वही लघु-कथा का प्राण-तत्व है। ‘गागर में सागर’ ही इसकी कसौटी है।

डॉ० राजवीर सिंह धनखंड ‘कृत’ लघु-कथा संग्रह ‘स्याणपत’ ने हरियाणवी साहित्य-भण्डार को समृद्ध करके विशिष्ट आयाम दिए हैं। लेखक के इस कथा-संग्रह में उनकी दो दर्जन लघु-कथाएँ संकलित हैं। इन लघु-कथाओं में लेखक की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता ही प्रसंगों के चयन और उनके प्रस्तुतीकरण का मूल आधार है। प्रस्तुत संग्रह की सभी कहानियाँ उन सामाजिक और वैदवितक समस्याओं को उजागर करती हैं, जो हमारे ग्रामीण समाज को उद्देलित कर रही हैं। ग्रामीण परिवेश में व्याप्त विसंगतियों को ही लेखक ने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। डॉ० धनखंड की लेखनी विविध विषयों को संस्पर्शित करती है। ग्रामीण समाज का कोई भी पक्ष उनकी लेखनी से अछूता नहीं रहा। विषय चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकित हुआ है। लेखक की पैनी नजर समस्या के

तह तक जाती है। प्रस्तुत कथा संग्रह में संकलित कहानियों में निरूपित प्रमुख समस्याओं में पारिवारिक विघटन, मूल्यों में गिरावट, भ्रष्टाचार, पीढीगत अन्तराल और अलगाव, अर्थ-प्राप्ति की असीम लालसा, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, मशीनीकरण, लोप होती मानवीय संवेदना ही अधिक उल्लेखनीय हैं।

आधुनिक परिवेश में संबंधों का विघटन ज्वलंत रूप धारण करता जा रहा है। समाज की सुदृढ़ ईकाई ‘परिवार’ है। जो व्यक्ति के आपसी संबंधों की संरचना है। प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, परन्तु आधुनिकता के दौर में यह व्यवस्था बिखरती जा रही है।

“आधुनिक औद्योगिकरण के युग में जब सब लोग कारखानों या दफतरो में काम करने लगे हैं। संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है और संभव है कि कुछ दिनों में इसका नामोनिशान भी न रह जाए।⁽¹⁾”

डॉ० धनखंड ने इस बिखराव और विघटन की प्रवृत्ति को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ने की कोशिश की है, विघटन-शीलता व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर। विघटन, बिखराव और टूटन की यह प्रक्रिया व्यक्ति स्तर से चलकर परिवार और परिवार से पूरे समाज को ग्रास लेती है। विघटन का प्रथम पड़ाव ‘व्यक्ति’ है। ‘स्याणपत’ शीर्षक कहानी इसी विघटन की पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। सरोज का राकेश से तलाक लेना व्यक्तिगत खंडित चेतना का प्रतिफलन है। सरोज के माध्यम से लेखक उस मानसिकता का पर्यवेक्षण किया है, जो सहजता का अतिक्रमण कर के भटक जाती है। ऐसी ही संवेदना को व्यक्त करती एक अन्य रचना है—बेवफा। इस रचना में पुरुष की उद्दाम वासना का खुला चित्रण हुआ है, अपनी पत्नी, जो कि त्याग और समर्पण की प्रतिमा है, को बिना बताए दूसरी शादी कर लेना बिखराव की परिणति है। विघटन और बिखराव हर स्तर पर परिलक्षित होता है। लेखक ने इसकी

अध्यक्ष (हिन्दी विभाग), भाग सिंह खालसा कॉलेज फॉर युमैन, काला टिब्बा, अबोहर (पंजाब)

पहचान 'सुबह का भूला' शीर्षक कहानी में की है।

"तन्ने के बेरा ये परिवार के रिश्ते इतणे जल्दी ना टूटते। इणकी जड़ बहोत गहरी हों सै। हों आजकाहल पीसे की चका चौध ने इणकी जड़ जरूर कुछ ढीली कर दी सै। जिस तरिया तेरी सोच सै।"⁽²⁾

व्यक्तिवादी जीवन की ललक व्यक्ति को परिवार और समाज से अलग-थलग कर देती है। माँ-बाप भाई-बहन, पति-पत्नी आदि रिश्ते शेष हो जाते हैं। ऐसी ही भयावह स्थिति का निरूपण लेखक अपनी कहानियों में बड़ी स्वाभाविकता से करता है।

विघटन की यह प्रक्रिया व्यक्ति, परिवार, समाज तक ही व्याप्त नहीं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच अन्तराल की खाई गहरी से गहरी होती चलती है। संवेदनात्मक संबंध धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने पिता की मृत्यु पर भी नई पीढ़ी दो आँसु बहाने से इनकार कर देती है। जब नई-पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हुआ जोगिन्द्र कहता है कि -

"बाबू मन्नै बिना बात. डांटया करदा। अच्छा होया मरग्या तै। ईब मन्नै कोए डांटै तै ना गा।"⁽³⁾

तो रचना की संवेदना सम्पूर्णता के साथ उद्घाटित हो जाती है। आज की नई पीढ़ी नशे की लत में फंस कर दिशाहीन होती जा रही है। ऐसी स्थिति में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भावी समाज का नवनिर्माण किस रूप में होगा। पीढ़ीगत अन्तराल विघटन प्रक्रिया का चरम बिंदु है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का द्वन्द्व दिनों दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। जिसके फलस्वरूप जहां संयुक्त परिवार संकट में आए हैं, पति-पत्नी के संबंधों में दरार आई है, वही दूसरी ओर बुजुर्ग भी आज की पीढ़ी के लिए बोज़ स्वरूप है। वृद्धावस्था में अकेलेपन का शिकार हो रहे बुजुर्ग शारीरिक स्तर के साथ-साथ मानसिक स्तर पर रूग्ण हो जाते हैं। 'पालतु' कहानी में वयोवृद्धशान्ति के उद्गार इस अवस्था का प्रमाण देते हैं-

'आजकाहल वृद्धयां नै तै बेकार की चीज समझै सै, ना तै मै के किसै के बस की थी। x.x.x 'भगवान तन्नै यू वृद्धापा भी के चीज बणाई'।"⁽⁴⁾

वृद्धावस्था में किसी का सहारा न पाकर शान्ति टूट जाती है। इस अवस्था में लोक-लाज के भय से ही बुजुर्गों को संभाला जाता है। पुत्रों की अपेक्षा कालु (पालतु कुत्ता) रात भर वयोवृद्धशान्ति का दुख-सुख में साथ देता है। 'पालतु' कहानी आधुनिक दौर में यंत्रवत् हुए मानव जीवन की अपेक्षाकृत जानवरों की संवेदनशीलता और लगाव को व्यक्त करती है।

'बुढापा' और 'गंगा जी' शीर्षक रचनाएँ भी इसी कोटि की हैं। वृद्ध माता-पिता, दादा-दादी आदि वयोवृद्ध पूर्वजों के प्रति अवहेलना या अपमान आदि के व्यवहार को केन्द्र में रखकर इन रचनाओं का ताना-बाना बुना गया है। भारतीय समाज में माता-पिता अपने सपने सुख, ऐश्वर्य अपनी सन्तान में देखते हैं। माता-पिता अपनी सन्तान को पढ़ा लिखा कर स्थापित करने में अपना सर्वस्व होम कर देते हैं, परन्तु नई पीढ़ी स्थापित होने के पश्चात् पीछे मुड़ कर नहीं देखती। ऐसी अवस्था में असहाय वृद्ध कृतघ्न सन्तान का व्यवहार देखकर अपना हमदर्द जानवरों में खोज लेते हैं-

'भाई आजकाहल आदमी परोपकार का बदला दे सै बेवफाई

ते पर पशु पैल्या ते ईब ताहि परोपकार का बदला दे सै स्वामीभक्ति तै। अर इस काम में कुत्तया का नाम सब तै ऊपर सै।"⁽⁵⁾

लेखक की आस्था है कि वयोवृद्ध पूर्वजों की सेवा का पुण्य फल अवश्य ही मिलता है तथा उनकी उपेक्षा के पाप का दुष्फल भी व्यक्ति को निश्चय ही भोगना पड़ता है-

'ठीक सै भाई बलबीर म्हारा तै जो फर्ज था यौ हमने दिया कर। ये जिसा ईब करेगे इणनै इसका फल भुगतणा पड़ेगा जरूर। माँ-बाप की अपेक्षा करके ये भी कितै ना शान्ति तै पां पसारेंगे'।"⁽⁶⁾

मूल्यों के विघटन की इस स्थिति के मूल में 'अर्थ' अपनी तमाम शक्ति के साथ उपरिथत है। आज आर्थिक स्थिति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापदण्ड बन चुकी है। अर्थ के मोह में व्यक्ति अपने सामाजिक भाव-बोध का दरकिनारा कर रहा है। रिश्ते-नाते, संबंधों की व्याख्या अर्थ के आधार पर ही निर्मित होती है। यहाँ तक ही नहीं, अपितु व्यक्ति ने अपना जीवन भी अर्थ के हाथों सौंप दिया है। अर्थ-पिशाच धीरे-धीरे जीवन पर हावी हो रहा है। जमाने की इस त्रासदी को 'जमाना' शीर्षक के तहत लेखन ने पहचाना है। 'जमाना' कहानी में अर्थ के दबाव में बदलते रिश्ते को परिभाषित किया गया है। पैसे की खातिर माँ और भाई जैसे पवित्र और नाजुक रिश्ते को दाँव पर रख देना इसी परिवेश की उपज है। माँ और भाई द्वारा सब कुछ करने पर भी अन्त में धर्मा इनका घर बिकवा कर बेघर कर देता है ऋणग्रस्त सुरते के घर की रजिस्ट्री धर्म के नाम देख कर माँ का हृदय फट जाता है-

"अरै धर्म तेरा बीज मिट जाईयों तन्नै पीसयां खतिर आपणे मां जाए भाई गेल्यां इसी करी। राम नै के मेरी कोख तै ए इसे कपूत का जन्म होणा लिक्खा था।"⁽⁷⁾

अर्थ के दबाव में मनुष्य जीवन को भूल जाता है। 'हाय पैसा' कहानी में पैसा कमाने के चक्कर में विदेश जा कर शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी ही कमाई जाती है। अन्त में जिन बेटों के लिए पैसा कमाया था वही अन्तिम समय में पिता की आत्मिक खुशी से अधिक पैसे को महत्व देते हैं।

"म्हारे धीरे कौन्या इतणे फालतु पीसे अक एक तै भाड़ की तरिया तरी बिमारी पै लागण लागरे से अर ऊपर तै तन्नै धर्म पुन्न खातिर और चाहिए। ईसा धर्म पुन्य करण आला था तै पैल्यां करले है।"⁽⁸⁾

स्पैशल वार्ड कहानी भी इसी 99 के चक्कर की कहानी है। विमार पिता के लिए पुत्रों के पास समय नहीं है क्योंकि पिता के पास रहने से उनका लाखों का नुकसान हो रहा है-

"तेरा तै याडे के बिगड़े सै, म्हारे तै लाक्खां का नुकसान होज्यागा। या नर्स सै ए तेरी संभाल करण नै।"⁽⁹⁾

अर्थ प्राप्ति की असीम अकांक्षा ने मनुष्य को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया है। वह अपनी संस्कृति और परिवेश से पूरी तरह कट रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज में पैर पसार चुका है। यह प्रभाव ग्रामीण अंचल में भी पूरे दबदबे के साथ प्रवेश हुआ है। आज का आदमी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावस्वरूप अपने दायित्व-बोध को विस्मृत करता जा रहा है। एक माँ की बत्सलता और ममत्व को यह अन्धानुकरण लील गया है। आधुनिक नारी अपनी इस सनातन सम्पदा से रहित होती जा रही है-

"ब्यू जुणारी लुगाईयां पै बाहर के देशां का असर सै अर वै

कलबा में जा सै, उण कै शर्म हया तै सौ-सौ कोस भी ना सै।⁽¹⁰⁾
 उत्तरोत्तर भौतिकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति से उत्पन्न विकृति को लेखक अपनी रचनाओं में बड़ी कुशलता से चित्रित करता है। प्रस्तुत संग्रह की लगभग सभी कहानियों में इस प्रवृत्ति का रूप गहरे में अभिव्यक्ति हुआ है। भौतिक सुख और ऐश्वर्य की बुभुक्षा से आक्रान्त मनुष्य किस प्रकार मूल्यों को ताक पर रख देता है। भौतिकतावाद के इस युग में मानवता के लुप्त होते स्वर को लेखक ने 'पर्ची' कहानी में चिह्नित किया है। स्वार्थ के घेरे में आबद्ध होकर आदमी-आदमी का हत्यारा बन जाता है—

“भगवान ने सारे लोगों में एक ही ढाल का खून दिया पर हाय रे स्वार्थ तन्नै दो आंख्यां आला को भी अन्धा कर दिया।⁽¹¹⁾”

भौतिकतावादी युग की अन्य प्रवृत्तियों यथा-भ्रष्टाचार, मशीनीकरण तथा मनुष्य की बढ़ती इच्छाओं का निरूपण लेखक ने क्रमशः 'सरपंच', 'ईमानदारी', 'सहूलियत', 'हाय पैसा' तथा 'इच्छा' जैसी कहानियों में सार्थकता से किया है। ये सभी रचनाएँ आधुनिक भाव-बोध से परिचालित हैं। भ्रष्टाचार आधुनिक समय में एक अधिकार-सा बन चुका है। ग्राम पंचायत के चुनावों में होने वाली धांधलियों का चित्रण 'सरपंच' कहानी में सटीक रूप में हुआ है। 'ईमानदारी' कहानी भी व्यापक भ्रष्टाचार का कच्चा-चिट्ठा प्रस्तुत करती है। रोशन इस मानसिकता का जीवंत उदाहरण है—

“बाबू जी न्यू कर तू मेरे इस बिल नै पास कर दे ऊपर ते मै आपणे आप करा ल्यूगा। जो तेरा बणता हो या जिस तरियां की भी सेवा पाणी हो मै करण नै त्यार सूं।⁽¹²⁾”

अस्तु, लघु कथाओं की निर्मिति में लेखक का मूल्य-बोध सदा सजग रहा है। डॉ० धनखड़ ने संक्रमण कालीन युग में विघटित मूल्यों के साथ-साथ मूल्यों के आदर्श रूप को भी परिभाषित करने में कुशलता का परिचय दिया है। ग्रामीण परिवेश में मानव जीवन आज भी मूल्यों पर आधारित है। 'कर्मों का फल', 'ईमानदारी', 'सौन्दर्य', 'संतोष' जैसी रचनाएँ तो शीर्षक से ही मूल्य-बोध पर आधारित हैं। 'जैसी करनी वैसी भरनी' उक्ति की सार्थकता को लेखक 'कर्मों का फल' कहानी में रेखांकित करता है। लेखक भाग्यवादिता में विश्वास करता हुआ राजू की वर्तमान स्थिति का कारण पूर्व कर्मों को मानता है। अपने किए कि पश्चाताप की अग्नि में जलकर राजू सरला के पैरों में गिर कर स्वीकार करता है कि — “मै ते सरला पेल्यां ए पछताताप की आग में जल रहया सूं। आज अपनी जिंदगी ने खोण आया था पर याडे भी कोए रेल ना आई। लागे से मेरे जिसे पापी नै ते राम भी ठा के राजी कोन्या।⁽¹³⁾”

और सरला उसे माफ करके नारी हृदय के ममत्व और कोमलता का परिचय देती है। 'ईमानदारी' कहानी में ईमानदार व्यक्ति को पिसते हुए दिखाया गया है, परन्तु आखिरकार जीत ईमानदारी की होती है। जब दिनेश आई.ए.एस बनने के बाद अपने पिता से बधाई स्वीकार करते हुए अपनी सफलता को पिता की ईमानदारी का फल मानता है—

“बाबू यो तै तेरी ईमानदारी का फल सै।⁽¹⁴⁾”

मूल्यात्मक विघटन के दौर में नैतिक मूल्यों को सहेजने की कोशिश 'बंधी बुहारी' कहानी में हुई है। इस कहानी में लेखक नैतिक उपदेश का विधान करता है—

“ज्याहे तै हामनै भी परिवार तोड़ण की बजाय जोड़ण की

सोचणी चाहिए।⁽¹⁵⁾”

अतः डॉ० धनखड़ की साहित्य-सृष्टि समाज सुधार की भावना से प्रेरित और अनुप्राणित है अपनी लेखनी के माध्यम से डॉ० धनखड़ समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करके मानव जीवन को सांस्कृतिक चेतना और शाश्वत मानव-मूल्यों की दिशा में उन्मुख करना चाहते हैं। इस तथ्य को लेखक प्रस्तुत कथा-संग्रह के आमुख में स्वीकार करता है—

“जब तक हम स्नेह और मानवता को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा समाज समृद्ध नहीं हो सकता।⁽¹⁶⁾”

लेखक ने संवेदना के अनुरूप भाषिक प्रयोग करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यह कथा-संग्रह शिल्प की सादगी के कारण अपनी निजी पहचान रखता है, किस्सागो शैली की प्रमुखता होते हुए भी कहीं-कहीं नवीन कथा-शैली का विन्यास हुआ है। हरियाणवी भाषा, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रचुर प्रयोग से ये रचनाएँ प्राणवाण हो उठी हैं। सम्पूर्ण कथा-संग्रह में हरियाणा की मिट्टी की सौंधी महक आती है। डॉ० हरिश चन्द्र वर्मा ने इस कथा-संग्रह की सराहना इन शब्दों में की है—

“लेखक ने पारिवारिक और सामाजिक जीवन के संबंधों अथवा रिश्तों की टूटन पर भारी पीड़ा व्यक्त की है। शहरी जीवन की तड़क-भड़क, बाहरी प्रदर्शन, छल, कपट, ईर्ष्या-द्वेष आदि के दुष्फलों को दर्शाने वाली अनेक लघु कथाएँ प्रस्तुत संग्रह में संकलित हैं, जो निश्चय ही प्रेरक और प्रभावशाली बन पड़ी हैं।⁽¹⁷⁾”

संदर्भ :

- (1) वर्मा, अशोक कुमार : प्रारंभिक समाज दर्शन, पटना बनारसी दास, 1981, पृष्ठ 64.
- (2) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'सुबह का भूला', पृष्ठ 75.
- (3) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), डांट, पृष्ठ 88.
- (4) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'पालतु', पृष्ठ 42.
- (5) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'बुढ़ापा', पृष्ठ 10.
- (6) वही, पृष्ठ 14.
- (7) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'जमाना', पृष्ठ 57.
- (8) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'हाय पैसा', पृष्ठ 79.
- (9) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'स्पेशल वार्ड', पृष्ठ 66.
- (10) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'बेचारा', पृष्ठ 50.
- (11) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'पर्ची', पृष्ठ 38.
- (12) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'ईमानदारी', पृष्ठ 18.
- (13) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'कर्मों का फल', पृष्ठ 105.
- (14) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'ईमानदारी', पृष्ठ 19.
- (15) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), 'बंधी बुहारी', पृष्ठ 48.
- (16) धनखड़, डॉ. राजबीर सिंह : स्याणपत (कथा-संग्रह), दो शब्द।
- (17) वर्मा, डॉ० हरीशचन्द्र, विमर्श, 'स्याणपत' कथा-संग्रह।

